

BO'LAJAK TEXNIK MUTAXASISLARNI KASBIY KOMPETENSIYASINI MULTIMEDIYA VOSITALARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Norinov Muxammad yunus Usibjonovich

TATU Farg`ona fililai tadqiqotchisi, sirtqi bo`lim boshlig`i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8240559>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak texnik mutaxasislarni kasbiy kompetensiyasini multimediyaviy vositalari asosida rivojlantirish haqida muhokama qilinadi. Bundan tashqari, ushbu maqola ushbu kompetensiyalarning har birining o'ziga xos mohiyatini tavsiflaydi mutaxassislar tayyorlash va axborot texnologiyalari, shuningdek, ularning har birining tarkibiy qismlari asosidagi kasbiy faoliyat.

Kalit so'zlar: Kompetensiya, tizimli yondashuv, mazmun, axborot komponenti, motivatsion komponent, dasturiy ta'minot va algoritmik komponent, ijodiy komponent kompetensiyasi, tizimli yondashuv, texnik xizmat ko'rsatish, komponent.

Biz malaka, tajriba, axborot va kommunikatsiyalar bo'yicha ekspertiza, shuningdek, ta'lim talablari ta'lim standarti "Informatika va axborot" mutaxassisligi bo'yicha bitiruv Texnologiya" bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetensiyasi ajralmas sifatida belgilaymiz. Bundan tashqari shaxsga xos xususiyat, shu jumladan umumiy sohadagi bilim va ko'nikmalar majmuasi va maxsus fanlar haqida ma'lumotlarga egamiz. Ushbu agregat o'quv fanlari ta'lim yo'nalishi bo'yicha shakllantiriladi, ma'lumotlar tuzilmalari va algoritmlari, kompyuter grafikasi va dizayn, dasturlash kabi texnologiyasi, ma'lumotlar bazalari asoslari, tizimli dasturiy ta'minot, ob'ektga yo'naltirilgan dasturlash kabidir. Bundan tashqari, bu ularni o'z kasbiy faoliyatida qanday qo'llash va motivatsion qobiliyatdir turli yo'nalishlarda uzluksiz kasbiy o'z-o'zini tarbiyalash va ijodiy o'zini o'zi rivojlantirish zaruratidir.

O'quv kompetensiyasi ta'lim tizimi sifatida belgilanadi, shuning uchun uning tuzilishini o'rganish, siz tizimli yondashuvdan foydalanishi mumkin, shuning uchun tadqiqot metodologiyasi tizimli tahlil bilan boyitilgan.

Tizimli yondashuv zamonaviy fanda tahlil qilish uchun qo'llaniladigan usul sifatida ta'riflanadi umumiy funktsiyalar bilan birlashtirilgan, bir-biriga bog'langan ko'plab elementlarni birlashtirgan ob'ektlar va maqsadlar, boshqaruv va faoliyatning birligidir. Ta'lim tizimi har qanday tizimga xos bo'lgan mustaqil tizim sifatida qaralishi kerak va bu o'zaro bog'langan tarkibiy qismlar. Ushbu ta'lim tizimida biz tomonidan ko'rib chiqiladi ochiq o'z-o'zini tashkil etish tizimi, ya'ni tamoyillarni chuqur tushunish bilan to'ladi. Kontent falsafiy kategoriya sifatida turli ob'ektlar elementlarining butun to'plamidir. O'z navbatida, ta'lim mazmuni ostida shaxsiy rivojlanish darajasi, ijtimoiy kompetensiya va mavzu inson u ta'lim natijasi bo'lishi kerak. Shunday qilib, tarkibi ta'lim - bilim, ko'nikma, ijodiy faoliyat xususiyatlarining tizimi, falsafiy jamiyat talablaridan kelib chiqqan va bo'lishi kerak bo'lgan shaxsiy xususiyatlar ta'lim faoliyati sub'ektlarining yo'naltirilgan sa'y-harakatlari. Bundan tashqari, ta'lim mazmuni pedagogik jihatdan asoslangan mantiqiy tartibga solingan, o'quv hujjatlarida qayd etilgan sifatida ko'rsatilgan (dasturlar, o'quv rejalari, darsliklar, ta'lim tizimlari) va o'rganiladigan o'quv materiallari; o'qituvchining mazmunini va o'quv va kognitiv faoliyatini aniqlash talaba. Shunday qilib, tizimli tahlil asosida; ning asosiy tarkibiy qismlarini aniqladik kasbiy kompetensiya: axborot, motivatsiya, dasturiy-algoritmik va ijodiy. Tanlanganlarning

har birining kasbiy faoliyatining tabiati va xarakterini tavsiflang yuqorida ko'rib chiqilgan mutaxassislarni tayyorlashga xos komponentlar.

1. Kasbiy kompetentsiyaning axborot komponenti bilim bilan belgilanadi va talabalarning umumiy va maxsus fanlar sohasidagi malakalari mustaqil va kasbiy faoliyat ob'ektlarini yaratishda muvaffaqiyatli ishtirok etish. Umuman olganda, shunday muvofiq shakllantiriladigan kasb-hunar ta'limi mazmuni bilan belgilanadi davlat ta'lim standartlari. Talaba muayyan kasbni egallashini hisobga olsak malakalar, ma'lumotlar va tajribalar, sifatli ta'lim asosiy rol o'ynashi aniq ushbu kompetentsiyani shakllantirishdagi roli.

Talabalar turli fanlarni o'rganishda, birinchi navbatda, o'sishga emas, balki asosiy e'tiborini qaratishlari kerak bilimlar hajmi va uni o'zlashtirish yo'lida, tasvirni rivojlantirish va tafakkur tarzini, bilimlarning rasmiyatchiligini yengib o'tish Kognitiv yondashuvda maxsus fanlarni o'qitish jarayonining asosi bo'ladi bilim va assimilyatsiya qilish, individual qobiliyatlarni rivojlantirish usullari sifatida ichkilashtirilgan talabalar. Davlat ta'lim standartlarida o'quvchilarni shakllantirishga qo'yiladigan talablar belgilangan. Haqiqatni bayon qilish, o'quv faoliyatini rejalashtirish, loyihalash va tizimlashtirish kabi ko'nikmalar. Lekin fanidan informatika fanidan dars berish jarayonida talabalarning "Informatika va Axborot texnologiyalari," bu ko'nikmalarni rivojlantirish e'tibordan chetda. Shuning uchun, kognitiv talabalarning intellektual va ijodiy qobiliyatlariga asoslangan operativ harakatlar zarur butun o'quv davrida ishlab chiqilishi kerak [2, 76-94].

Axborot komponenti kasbiy tayyorgarlikni shakllantirishning nazariy asosidir talaba, natijada, keyingi ijtimoiy va kasbiy faoliyatdir. Bundan tashqari, bu komponent shaxsning bilimlardan faol foydalanishdagi ehtiyojlari bilan belgilanadi samarali kelajakdagi martaba uchun zarur. Umumiy kasbiy tayyorgarlik, tizim komponenti sifatida axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash ko'p jihatdan ularning qanchalik xilma-xilligiga bog'liq ta'lim - bu aloqaning maxsus fanlarini o'rgatish va uni qanday amalga oshirishni anglatadi zarur pedagogik sharoitlar. Yuqorida aytib o'tilganlar ushbu komponentni ajratish va alohida ko'rib chiqish zarurati bilan bog'liq. yo'nalishi bo'yicha ta'lim ta'lim standartini o'rganish va tahlil qilish asosida o'quv fanlari bo'yicha mutaxassislarni tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari "Ma'lumotlar tuzilmalari va Algoritmalar", "Kompyuter grafikasi va dizayni", "Dasturlash texnologiyasi", "Ma'lumotlar bazasi", "Tizimli dasturiy ta'minot", "Ob'ektga yo'naltirilgan dasturlash" ning quyidagi asosiy komponentlari Ushbu mutaxassislarning kasbiy kompetentsiyasining axborot komponenti:

1. Informatika fanidan nazariy va amaliy bilimlar zarur umumiy va maxsus fanlarni muvaffaqiyatli o'rganish uchun;
2. Algoritmik jarayonlarni tanib olish va ajratib ko'rsatish qobiliyati kompyuter texnikasini o'rganish;
3. Izlanish va tadqiqot ishlarida amaliy bilimlardan foydalanish malakalari;
4. Rivojlanishda ulardan foydalanish uchun matematik va kompyuter bilimlari va ko'nikmalari zamonaviy usullarga asoslangan hisoblash va axborot jarayonlarining dasturiy modellari; asboblar va dizayn texnologiyalari;
5. Tabiiy fanlarning fanlararo integratsiyasi orqali tizimli va umumlashtirilgan bilimlar fanlar, matematika, umumiy kasbiy va maxsus fanlar;
6. Kelajakdagi faoliyatga o'z-o'zini chuqurlashtirish. Shunday qilib, ushbu komponentning shakllanishi bilimlarni birlashtirish orqali sodir bo'lishi kerak ko'p sohalaridan (matematika,

fan, axborot, kasbiy va boshqalar) orqali fanlararo yondashuv. Ta'lim mazmuni fanlararo asosga ega davlat ta'lim standarti bo'yicha o'rganiladigan fanlarning aloqalariga asoslangan yuqorida axborot komponentining rivojlanishi uchun asos ekanligini aniqlash mumkin "Kompyuterlar va axborot" sohasidagi mutaxassisning kasbiy kompetensiyasi Texnologiya". U va uning magistral tuzilishida asosiy rolni egallagan sifati sifatida o'ynaydi kasbiy muvaffaqiyatga tayyorligini aniqlash uchun kasbiy bilim, mutaxassisning kasbiy malakasining motivatsion komponenti "Informatika va axborot texnologiyalari" faol kognitiv motivlarni talab qiladitayyorgarlik jarayonida faollik, ijodiy o'z-o'zini rivojlantirish va qiymat-semantik munosabatlar jarayonida. Talabalar uchun maxsus fanlarni o'qitish doimo g'ayratli. Motivatsiya bu turli xil motivlar to'plami bo'lib, ularning ba'zilari etakchi va boshqa xizmatkor bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, A.K. Markova harakatlantiruvchi kuch kabi shaxsiyatning motivatsion sohasini o'z ichiga oladi talab, ma'no, motiv, maqsad, hissiyot, munosabat va qiziqish. Motivlar ehtiyojlarning namoyon bo'lish shakli bo'lib, inson nima uchun harakat qiladi, harakat qiladi va yo'qligini tushuntiradi aks holda motivlarni shakllantirish - bu, birinchi navbatda, harakat qilish uchun sharoit yaratishdir o'rganishga bo'lgan ichki rag'batlantirishning namoyon bo'lishi, o'quvchilarning o'zlarini tushunish va keyingi o'z-o'zini motivatsion-qiymat sohasidir.

References:

1. Chaikovska O. (2004) Development and implementation of multimedia program and pedagogical systems in the educational process. Higher education of Ukraine. Theoretical and scientific-methodical journal. 1 (11). 102- 104.
2. Chrost S. (2011) Media a wychowanie - blaski i cienie. Nauczanie poczatkowe. Kształcenie zintegrowane. Rocznik XXXV (LVII). 1. Rok szkolny 2011/2012. Kielce. 34-37.
3. Danilova. O. (2006) Own-hand multimedia: text, graphics, audio, animation, video. K.: Ed. house "School. world"